

**Data management
Come organizzare, archiviare e
condividere i dati della ricerca
Linee guida e tools**

Sommario

<i>Cosa sono i dati della ricerca?</i>	2
Come gestire i dati?	2
Il piano di gestione dei dati (DMP):	3
<i>Perché rendere i dati disponibili?</i>	5
Quando, come e dove depositare i dati?	6
<i>Riferimenti e risorse utili</i>	9

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Cosa sono i dati della ricerca?

Si tratta delle informazioni, in qualunque formato (digitale o cartaceo, numerico, testuale, audio o video), raccolte e impiegate nel corso di un'attività di ricerca per convalidare i risultati ottenuti. Ad esempio: esiti di esperimenti (sia positivi che negativi), osservazioni, fonti pubblicate o inedite, riferimenti bibliografici, software, codici, testi, oggetti. Possono essere dati grezzi o elaborati.

Come gestire i dati?

La gestione dei dati di ricerca (Research Data Management - RDM) non implica necessariamente la loro apertura al pubblico. Si tratta di pianificare la raccolta e la conservazione dei dati per garantirne una corretta preservazione, rintracciabilità e comprensibilità, anche a distanza di tempo o per chi non ha partecipato alla loro creazione.

I dati di ricerca devono rispettare i principi FAIR¹ (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), per favorire la reperibilità della conoscenza, la sua diffusione e stimolare l'innovazione.

Per rendere i dati Findable / Rintracciabili:

- Assegnare al dataset un identificatore univoco e persistente (ad esempio, DOI, handle).
- Fornire metadati completi, precisi e ottimizzati per l'indicizzazione sui motori di ricerca.

I dati di ricerca devono essere facilmente reperibili sia per gli esseri umani sia per i sistemi informatici, basandosi su descrizioni obbligatorie dei metadati che consentano di individuare i dataset rilevanti per la propria ricerca².

Per rendere i dati Accessible / Accessibili:

- Garantire che l'identificatore persistente conduca correttamente alla pagina dei metadati.
- Rendere i metadati pubblici, visibili e indicizzabili, anche se i dati non sono ad accesso aperto. I dati di ricerca devono essere facilmente accessibili e recuperabili, con condizioni d'accesso chiaramente definite, utilizzando protocolli di comunicazione standardizzati³.

¹Wilkinson, M.D et al., The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship, Scientific data, 2016, 3, doi:10.1038/sdata.2016.18

² Nella pratica: un ricercatore in ecologia carica un dataset di rilevazioni di biodiversità su Zenodo, con un DOI (es. 10.5281/zenodo.1234567). I metadati includono titolo ("Rilevazioni di specie vegetali in Puglia"), autori, licenza (CC-BY), parole chiave ("biodiversità", "ecologia") e metodologia. Il dataset è indicizzato da OpenAIRE, permettendo a un altro ricercatore di trovarlo tramite una ricerca per "biodiversità Puglia".

³ Nella pratica: un ricercatore in medicina pubblica un dataset di dati clinici su un repository come Dataverse, con accesso ristretto per conformità al GDPR. I metadati, accessibili tramite OAI-PMH, descrivono il contenuto del dataset e specificano che l'accesso richiede autenticazione e approvazione. Un altro ricercatore può scoprire il

Per rendere i dati Interoperable / Interoperabili:

- Pubblicare i dati in formati aperti o ampiamente utilizzati.
- Adottare schemi di metadati standard riconosciuti.
- Includere collegamenti con risorse correlate, come pubblicazioni o rapporti tecnici.

Per accelerare la scoperta e generare nuove conoscenze, sia gli esseri umani sia i sistemi informatici devono poter facilmente integrare i dati di ricerca con altri dataset⁴.

Per rendere i dati Re-usable / Riutilizzabili:

- Descrivere i dati in modo chiaro e comprensibile.
- Associare al dataset una licenza che ne consenta il riutilizzo.

I dati di ricerca dovrebbero essere preparati in anticipo per consentire future ricerche e trattamenti, indicando chiaramente che i risultati possono essere riprodotti e che le nuove ricerche si baseranno effettivamente sui risultati precedenti⁵.

Le strategie per la gestione, valorizzazione e conservazione a lungo termine dei dati durante e dopo la ricerca sono dettagliate nel *Data Management Plan (DMP)*.

Il piano di gestione dei dati (DMP):

È richiesto da diversi enti finanziatori, come la Commissione Europea (Horizon Europe), che ne prevede la consegna entro sei mesi dall'avvio del progetto.

- Va progettato già nella fase iniziale della ricerca.
- Deve essere aggiornato ogni volta che cambiano la natura dei dati o le modalità di raccolta e gestione.
- Richiede revisioni periodiche pianificate sin dalla sua prima stesura.
- Deve essere condiviso con tutti i ricercatori coinvolti nel progetto.
- Deve essere chiaro, sintetico e strutturato (usando tabelle e punti elenco, includendo solo informazioni certe).

dataset tramite OpenAIRE, richiedere l'accesso tramite un'API REST e, una volta autorizzato, scaricarlo in formato CSV.

⁴ Nella pratica: un ricercatore in scienze ambientali pubblica un dataset di misurazioni dell'inquinamento atmosferico su Zenodo in formato CSV, impiegando l'ontologia ENVO per descrivere i termini ambientali. Un altro ricercatore, grazie ai metadati interoperabili, può combinare questo dataset con dati epidemiologici in formato HL7 (standard medico) per analizzare l'effetto dell'inquinamento sulle malattie respiratorie.

⁵ Nella pratica: un ricercatore in biologia marina pubblica un dataset di misurazioni della temperatura oceanica su Zenodo in formato CSV, con una licenza CC-BY 4.0. I metadati descrivono la metodologia (es. sensori usati, periodo di raccolta) e il codice R per l'analisi è incluso. Un altro ricercatore può riutilizzare il dataset per studiare l'impatto della temperatura sulla migrazione delle specie, replicando l'analisi originale o estendendola con nuovi dati.

Describe:

- Quali tipi di dati sono raccolti e analizzati.
- I formati e i software utilizzati.
- Chi è responsabile della creazione del dataset e dell'aggiornamento del piano.
- Eventuali questioni etiche, gestione di dati sensibili o personali, necessità di riservatezza.
- Modalità di condivisione dei dati tra collaboratori.
- Strategie di protezione dei dati e frequenza dei backup.
- Dove e come archiviare i dati a lungo termine, considerando i costi di conservazione.
- Chi può accedere ai dati (accesso libero o su richiesta) e quali licenze o regole di riutilizzo si applicano.

Tabella 1. Esempio di data summary

Name	Responsible	Acquisition	Expected size	Format	Access mode
Dataset 1: geographic coordinates	CNR, WP1	Primary data: collected by the distributed sensors	100 MB	GeoJSON	After the consent of participants and the anonymization procedure, to be shared on Zenodo. Over 50 GB datasets to be divided.
Dataset 2: interviews	CNR, WP2	Primary data: made with the volunteers of the project	90 GB	.mp3 to be converted into .csv	
Dataset 3: city maps	Fraunhofer, WP3	Secondary data: Google My Maps and the municipality's topography	5 GB	.kmz and .jpg	When licence allows, to be shared on Zenodo
Dataset 4: photos	Fraunhofer, WP3	Secondary data: from City Museum and from the local municipality and eventually other resources, e.g. private collections, websites	40 GB	.jpg	When licence allows, to be shared on Zenodo
Other research outcome 1: the navigation software	CNR, WP1	Created by the research group	7 MB	Plain text (Java and Node JS)	To be shared on GitHub

Dataset

Un dataset è una raccolta strutturata di dati correlati (vedi Identificazione dei tipi di dati), in qualsiasi formato, generata e/o acquisita con un obiettivo comune (ad esempio, rispondere a una specifica domanda di ricerca) e organizzata per rappresentare i risultati di un'attività di ricerca. Una gestione attenta e accurata dei dataset è fondamentale per assicurare la qualità e il valore dei risultati della ricerca. Un dataset ben strutturato e gestito deve sempre essere accompagnato da metadati descrittivi.

I dataset possono essere pubblicati tramite *data journals*, periodici specializzati nella valorizzazione disciplinare dei dati di ricerca. Queste riviste selezionano i materiali da pubblicare attraverso un processo di peer-review per garantirne la qualità. I data set sono solitamente accompagnati da un abstract o da un articolo descrittivo.⁶ La pubblicazione in una "rivista di dati" non sostituisce il deposito dei data set in un repository istituzionale o disciplinare, che ha anche l'obiettivo di assicurare la conservazione a lungo termine.

Perché rendere i dati disponibili?

La condivisione aperta dei dati di ricerca scientifica promuove il progresso della conoscenza, facilita la riproducibilità degli studi, riduce le duplicazioni e aumenta la trasparenza.

I dati di ricerca non sono opere creative protette da diritto d'autore. In assenza di esigenze specifiche di tutela (come riservatezza, protezione della privacy o sfruttamento commerciale), possono essere riutilizzati o ridistribuiti liberamente con licenze di pubblico dominio o che richiedano attribuzione.

Sempre più riviste scientifiche internazionali e programmi di finanziamento richiedono, per validare le pubblicazioni:

- che i dati siano depositati in archivi pubblici dedicati;
- che venga archiviata la documentazione necessaria per comprendere gli strumenti e i software usati per generare ed elaborare i dati (ad esempio, file read-me), così da garantirne l'accessibilità a lungo termine ed evitare difficoltà di decodifica dovute a standard o tecnologie obsolete;
- che sia previsto un collegamento tra i dati e le pubblicazioni correlate (ottenibile depositando i dati al momento dell'accettazione della pubblicazione e includendo l'identificatore persistente del dataset nella versione finale del manoscritto).

⁶ Esempi di riviste di dati includono Scientific Data (SpringerNature) e Data Science Journal (CODATA). Un elenco più completo di riviste di dati è consultabile in Candela et al.

Quando, come e dove depositare i dati?

I dati devono essere depositati nel repository scelto al momento dell'accettazione della pubblicazione, per assegnare ai dataset un identificatore persistente (DOI, handle, ecc.) da citare nell'articolo scientifico o al più tardi, al momento della pubblicazione dei risultati.

In caso di necessità, è possibile applicare un periodo di embargo per limitare l'accesso al dataset fino alla pubblicazione ufficiale.

I dati devono includere metadati descrittivi:

- autori
- titolo
- data di pubblicazione
- abstract
- riferimenti al finanziamento
- eventuali citazioni di pubblicazioni collegate
- licenza di distribuzione
- livello di accesso ed eventuale embargo

È consigliabile verificare se esiste uno standard disciplinare (ad esempio tramite Repository Finder o <https://www.re3data.org/>) e depositare i dati in repository tematici della propria comunità scientifica, che favoriscono rintracciabilità e riutilizzo.

Questi archivi devono rispettare requisiti come:

- gestione pubblica preferibilmente non commerciale
- conservazione a lungo termine
- licenze aperte (es. Creative Commons)
- metadati standardizzati
- assegnazione di identificatori persistenti (DOI, handle, PURL, ecc.)
- collegamento con le pubblicazioni correlate
- statistiche di utilizzo

Fin dall'avvio della tua ricerca:

- Struttura e, se necessario, suddividi i dati in modo logico e organizzato.
- Utilizza una nomenclatura chiara e coerente per file e cartelle del dataset, in modo da rendere evidenti i contenuti e le connessioni tra gli elementi.
- Inizia a raccogliere la documentazione necessaria per rendere il dataset comprensibile e riutilizzabile.
- Valuta fin da subito il repository più idoneo per l'archiviazione a lungo termine del dataset. Tieni presente che il contenuto e le dimensioni del dataset potrebbero influenzare la tua scelta.

Un Piano di Gestione dei Dati consente di individuare attività e costi potenziali all'inizio del progetto. Stabilire i costi legati alla gestione dei dati di ricerca (RDM) prima di iniziare, permette di richiedere finanziamenti adeguati a garantire una gestione ottimale dei dati e facilitarne la condivisione.

Evitare il "*double dipping*": la maggior parte dei finanziatori supporta i costi legittimi legati alla gestione dei dati di ricerca (RDM). Tuttavia, se un costo è già coperto dai costi indiretti (ad esempio, lo spazio di archiviazione istituzionale), non può essere richiesto anche come costo diretto. Consulta la tua istituzione per capire come integrare correttamente questi costi nelle proposte di finanziamento.

Sicurezza e gestione dei dati, questioni etiche e legali

Per garantire che i dati e gli altri risultati di ricerca non vadano persi in nessuna circostanza, implementa un piano di backup:

- Archiviazione di Backup:
 - Utilizza un sistema di backup separato, per archiviare copie di tutti i dataset e materiali di ricerca.
 - Esegui il backup dei dati su base giornaliera per garantire la protezione dei dati.
 - I dati di backup saranno Usa sistemi crittografati per il backup e archiviati in un sistema ad accesso ristretto, gestito dal Responsabile dei Dati.
- Archiviazione dei dati:
 - I dati prodotti dall'attività di ricerca vanno archiviati, privi di informazioni personali e sensibili, all'interno di repository certificati che garantiscono standard di metadati completi per la rintracciabilità e l'accessibilità (es: Zenodo)
 - I dati vanno conservati in conformità all'utilità degli stessi ed eventuali requisiti specifici di progetto (funder) o obblighi legali che richiedano una conservazione più lunga.
 - I dati devono essere organizzati e documentati in modo chiaro per facilitare il recupero futuro, con descrizioni dettagliate dei formati, delle strutture e dei metodi utilizzati.
 - Il Responsabile dei Dati supervisiona il processo di caricamento nei repository, verificando che i dati siano completi e conformi agli standard del repository.
 - In caso di necessità di recupero, i dati saranno accessibili tramite l'identificativo DOI assegnato da Zenodo, con procedure di verifica per garantire l'integrità dei dati recuperati.

- Etica e legale:
 - La gestione dei dati personali deve essere conforme al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
 - I dataset contenenti informazioni personali o riservate non vanno condivisi con la comunità scientifica, nemmeno al termine del progetto.
 - Una volta elaborati e non più utili al progetto, tali dati devono essere eliminati dallo spazio di lavoro e dai backup, utilizzando metodi di cancellazione sicura.
 - Le richieste di trasferimento di dati devono essere soggette all'approvazione preliminare del Comitato per i Dati ove presente o esperti privacy incaricati al trattamento dei dati personali⁷.

⁷ art. 4, n. 10 GDPR

Riferimenti e risorse utili

Esempio linee guida applicazione principi FAIR

- GO FAIR Initiative
<https://www.go-fair.org/fair-principles/>

Esempi di strumenti online per creare un DMP:

- DMPonline
<https://dmponline.dcc.ac.uk/plans>
- ARGOS
<https://argos.openaire.eu/home>

Verificare che i repository siano certificati

- <https://www.coretrustseal.org/>
- https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/EN/Home/home_node.html

Costi per la curation

- Piattaforma Curation Exchange:
<http://www.curationexchange.org/>

European Science Cloud Initiative

- Sito ufficiale dell'Iniziativa Europea per il Cloud Scientifico:
<https://ec.europa.eu/research/openscience/index.cfm?pg=open-science-cloud>

Aspetti legali

- Studio sull'Open Research Data Pilot della Commissione Europea e normative sui dati personali (Dietrich, Guibault, Salamanca, Siewicz, Spindler, Wiebe, Yakovleva, 2017). Sommario disponibile: <https://www.openaire.eu/public-documents?id=864&task=document.viewdoc>
- Principi e linee guida per l'interoperabilità legale dei dati di ricerca (CODATA e RDA, 2016): <http://www.codata.org/news/129/62/Legal-Interoperability-of-Research-DataPrinciples-and-Implementation-Guidelines>
- Studio sulla protezione dei dati di ricerca e raccomandazioni per accesso e utilizzo (Guibault, Wiebe, Eds., 2013, Università di Gottinga): <http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2013/legalstudy.pdf>
- Checklist sugli aspetti legali della gestione dei dati di ricerca (McGeever, Whyte, Molloy, 2015, Digital Curation Centre): <http://www.dcc.ac.uk/resources/how-guides/rdm-law>

Piani di gestione dei dati (DMP) machine-actionable

- Articolo sul blog del Digital Curation Centre sui DMP attivi e azionabili:
<http://www.dcc.ac.uk/blog/active-actionable-dmps>
- Pubblicazione su DMP machine-actionable (RIO Journal):
<http://riojournal.com/articles.php?id=13086>

Standard per i metadati

- Risorse sugli standard di metadati (Digital Curation Centre):
<http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards>

OpenAIRE

- Sito ufficiale di OpenAIRE: <http://www.openaire.eu>
- Factsheet su dati personali e Open Research Data Pilot:
<https://www.openaire.eu/personal-data-and-the-ordpilot-factsheet>
- Factsheet OpenAIRE su Horizon 2020 e Open Research Data Pilot (2017):
<https://www.openaire.eu/openaire-h2020-fact-sheet-open-research-data-pilot-2017>
- Informazioni sul pilota per i dati aperti di OpenAIRE:
<https://www.openaire.eu/opendatapilot>
- Strumento OpenAIRE Amnesia per anonimizzare i dati:
<https://amnesia.openaire.eu/>